

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA NUTQ USLUBLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yusupova Sabohatxon A‘zamjonovna, katta o‘qituvchi

<https://orcid.org/0000-0003-4883-076X>

Sadoqatxon Tojaliyeva Alisher qizi, magistr

Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida nutq uslublarining umumiy jihatlari, farqlanishi, o‘ziga xosligi misollar yordamida muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: funksional uslub, stilistika, publitsistik uslub, badiiy til uslubi, jarayon, hodisalar

KIRISH

Ingliz tilida nutq uslublari o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi va bu rasmiy nutq uslubi yoki ish yuritish hujjatlari uslubi (rasmiy uslub) deb nomlanadi. Boshqa nutq uslublari singari, ushbu uslub uchun ham umumiy bo‘lgan ma’lum aloqa maqsadlari, naqshlari va lingvistik xususiyatlariga ega.

ASOSIY QISM

Rasmiy uslub bir nechta turlarga ajraladi: xalqaro munosabatlar sohasida diplomatik hujjatlar uslubi bilan; savdo-iqtisodiy sohada - savdo yozishmalar uslubi; huquqshunoslik sohasida - qonunlar, kodekslar, sud protsessual hujjatlari, hukumat qarorlari, parlament qarorlarining tili. Zamonaviy ingliz tilida rasmiy nutqning o‘ziga xos turi sifatida harbiy hujjatlar tili ajralib turadi: buyruqlar, qoidalar, hisobotlar va boshqalar.

Mazkur uslub ko‘rinishlaridan biri bo‘lgan diplomatik nutqning asosiy maqsadi ikki tomonning normal hamkorligini ta’minlaydigan shartlarni aniqlash, ya’ni rasmiy nutqning maqsadi ikki manfaatdor tomon o‘rtasida kelishuvga erishishdir. Bu shuningdek, turli firmalar vakillari o‘rtasidagirasmiy yozishmalari va Buyuk Britaniya armiyasining harbiy qoidalarida qayd etilgan askarning huquq va burchlarini belgilashga va uchrashuvlar tartibiga ham tegishli sanaladi. Bu

barcha munosabatlar u yoki bu tarzda rasmiy hujjat shaklida - xat, eslatma, shartnoma, bitim, qonun, nizom va boshqalar shaklida ifodalanadi.

Har bir sohaning o'ziga xos terminologiyasi mavjud. Jumladan, moliyaviy-iqtisodiy xarakterga ega bo'lgan rasmiy hujjatlarda qo'shimcha daromad kabi atamalar mavjud; soliq solinadigan imkoniyatlar; foyda solig'i bo'yicha majburiyat va boshqalar. Diplomatik terminologiyada esa *yuqori shartnoma tuzuvchi tomonlar; kelishuvni tasdiqlash; memorandum; shartnoma; Muvaqqat vakillar; protektorat; ekstraterritorial mavqe; vakolatli tashkilotlar* va boshqalar kabi. Ingliz tilida: *high contracting parties; approval of the agreement; memorandum; contract; Successful Representatives; protectorate; extraterritorial status; authorized* [1].

Diplomatik til ma'lum miqdordagi lotincha va fransuzcha so'zlar va iboralardan foydalanish bilan tavsiflanadi, ular diplomatik hujjatlar tilida o'ziga xos terminologik rang oldi. Eng keng tarqalgan so'zlar va iboralar: *persona grata; persona nongrata; pro tempore; kvorum; konditio sine qua non; joriy vaziyat; mutatis mutandis* va boshqalar. Rasmiy uslubning barcha turlariga xos bo'lgan har qanday qisqartmalar, qo'shma so'zlar va boshqalarning mavjudligi. Masalan: *MP - Member of Parliament (parlament a'zosi); Her Majesty (Hazrati Oliyolari); gov (hukumat); UNO - United Nations Organization (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act, USDA - United States Department of Agriculture.*

Zamonaviy ingliz tilidagi rasmiy yozishmalarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - bu murojaatni ochish formulalari, xulosalar va frazeologik birikmalar, masalan: *Hurmatli janob, aziz janoblar, janoblar! Hurmat bilan, hurmat bilan, men aziz janob, chinakam hurmat qilaman va hk.*

Rasmiy xatlar qisqartirishlarning mavjudligi bilan ajralib turadi, ular juda kam holatlarda 8-10 qatordan ko'pni tashkil qiladi, ammo ular yuqorida aytib o'tilgan umumiy emotsional bo'yoqdorlikni, ya'ni jumlar o'rtasidagi munosabatni aniq belgilaydigan bog'lovchilarning kengaytirilgan tizimini ko'rsatadi.

Rasmiy xat shakli zamonaviy ingliz tilida juda qat'iy kompozitsion qoidalarga

bo'ysunadi. Rasmiy xat sarlavhadan iborat bo'lib, unda xat yozilgan joy, sanalar ko'rsatiladi, so'ngra manzil, ketma-ket murojaat, xatning o'zi, xulosaning xushmuomalalik formulalaridan tashkil topgan shakli va imzo [2].

Rasmiy hujjatlarni ikki guruhga bo'lish mumkin: - *jismoniy shaxslarning hujjatlari (pasportlar, guvohnomalar, sertifikatlar)*, - *yuridik shaxslarning hujjatlari (firmalarning ta'sis hujjatlari, shartnomalar, bayonnomalar, bitimlar, shartnomalar) ...*

Notiqlik uslubi - publitsistik uslubning og'zaki bo'limi sifatida namoyon bo'ladi. Tinglovchi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish tilning yozma va og'zaki turlarining sintaktik, leksik va fonetik xususiyatlarini birlashtirishga imkon beradi. Bu uslub davrning siyosiy-ijtimoiy masalalariga bag'ishlangan nutqlarida, to'y-hashamlar, dafn marosimlari va yubileylar, va'z va bahs- munozaralar kabi maxsus marosimlardagi ma'ruzalarda, sudlarda advokat va sudyalarning chiqishlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Ushbu uslubda mavjud bo'lgan so'zlashuv xilma-xilligining ba'zi tipik xususiyatlari: [3]:

1) maxsus formulalar yordamida tinglovchilarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish: (*Ladies and Gentlemen!; My Lords!; Mr. Chairman!; Honorable Members!; Highly esteemed members of the conference!*; yoki ba'zi rasmiy vaziyatda, *Dear Friends!* yoki ko'proq hissiy rang berish, *My Friends!; Qadrli do'stlar!; Aziz yurtdoshlar!; Hurmatli yurtdoshlar!*). To'g'ridan-to'g'ri murojaat ifodalari ijro davomida takrorlanib, turli yo'llar bilan ifodalanishi mumkin (*Mark you! Mind!*) [1].

2) Tinglovchilarga e'tibor uchun minnatdorchilik bildirish uchun nutq oxirida maxsus formulalar (*Thank you very much; Thank you for your time; E'tiboringiz uchun rahmat; Katta rahmat*).

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa sifatida shuni qayd etish mumkinki, rasmiy uslubning kullanish doirasi keng va xilma-xildir. Rasmiy uslub jamiyatdagi ijtimoiy va huquqiy munosabatlar, davlat va davlatlar o'rtasidagi maxsus rasmiy, siyosiy- iqtisodiy,

ijtimoiy-madaniy munosabatlar, shuningdek, shaxs bilan shaxs o'rtasidagi, shaxs bilan tashkilotlar, korxonalar o'rtasidagi munosabatlar, davlat idoralari, sud, prokuratura hujjatlari, karorlar, buyruklar, shartnomalar, rasmiy e'lonlar kabi keng doiradagi nutq ko'rinishlarini qamrab oladi, mazkur uslub turi boshka uslublardan hujjatlarga asoslanganligi bilan farqlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muhiddinova X.S., Abdullaeva N.A. Rasmiy uslubning diplomatik yozishmalar turi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi Respublika ta'lim markazi, 1997.
2. M.Xalilova: "O'zbek tili stilistikasi asoslari", "Farg'ona" nashriyoti, 2009.6-bet
3. Sulaymonov A. Til stillari haqida // Sovet maktabi, 1964, №6
4. www.natlib.uz
5. YUSUPOVA, S. A. Z., & ABDURAHIMZODA, S. (2023, January). THE IMPORTANCE OF FORMING CORRECT LINGUISTIC COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS. In *International Conference of Education, Research and Innovation* (Vol. 1, No. 1, pp. 16-21).
6. Yusupova, S. A. Z., & Jabborova, S. (2023). PREPARING LESSON COMPONENTS OF LESSON PLANS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 2(9), 128-133.
7. Nurmatova, M. M., & Yusupova, S. A. Z. (2022). FLORISTIC WORLD RELATED PHRASEOLOGICAL UNITS: BASIC CONCEPTS. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 21, pp. 158-161).
8. Mahammatobbosovna, S. M., A'zamjonovna, Y. S., & Mahammatobbosovna, S. U. (2022). COGNITIVE AND SEMANTIC FOUNDATIONS OF PRESUPPOSITION IN THE STORIES OF ERNEST HEMINGWAY AND ABDULLA KAHHAR. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(16), 40-42.
9. Yusupova, S., Teshaboyeva, Z., & Komoldinov, S. (2023). INGLIZ TILI DARSLARIDA O 'YINLARNING AHAMIYATI XUSUSIDA. *Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi*, 1(1), 21-25.

10. Yusupova, S. A. Z., & Toshmirzayeva, D. O. (2023). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDA BAXT VA BAXTSIZLIK KONSEPTINING IFODALANISHI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 2(8), 87-92.
11. A'zamjonovna, Y. S. (2023). INGLIZ TILI TALAFFUZINING HUDUDIIY VARIANTLARI VA ULARNING FONETIK XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 60-63.
12. Yusupova, S. A. Z., & qizi Ma'murova, M. B. (2023). YAXSHILIK VA YOMONLIK HAQIDAGI O'ZBEK XALQ MAQOLLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 259-262.
13. Yusupova, S., & Nozimova, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC AND ONOMASTIC CHARACTERISTICS OF BIRD NAMES IN ENGLISH AND UZBEK. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 2), 125-128.
14. A'zamjonovna, Y. S., & Akmaljonovna, N. X. (2023). USE OF SPORTS TERMS IN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 162-164.
15. qizi Akhatova, K. Q., & Yusupova, S. A. Z. (2023). ACTUAL SPEECH DIVISION IN LINGUISTICS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4), 39-43.
16. A'zamjonovna, Y. S. (2023). INGLIZ TILI TALAFFUZINING HUDUDIIY VARIANTLARI VA ULARNING FONETIK XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 60-63.
17. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2023). AFIKSLARNING SO'Z TURKUMLARIGA KO'RA GURUHLANISHI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 55-59.

18. Djumabayeva, S., & Yusupova, S. (2023). INGLIZ TILI VA UNING POLIETNIK XUSUSIYATLARI. *Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi*, 1(1), 37-41.
19. A'zamjonovna, Y. S., & Murotovna, K. M. (2023). Second Language Acquisition. *Miasto Przyszłości*, 31, 5-8.
20. Юсупова, С. А. (2023). НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТОВ. *Journal of new century innovations*, 12(4), 38-40.
21. A'zamjonovna, Y. S. (2023). KOGNITIV LINGVISTIKADA KONSEPT TUSHUNCHASI. *Journal of new century innovations*, 12(4), 43-48.
22. A'zamjonovna, Y. S. (2023). PHRASEOLOGICAL ISSUES IN MODERN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 158-161.
23. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2022, December). INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISH USULLARI (MORFOLOGIK USUL, SEMANTIK USUL, KOMPOZITSION USUL). In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 303-306).